

Бучинська О. В.

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка,
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана,
м. Київ, Україна
<https://orcid.org/0000-0003-2991-2110>

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В РЕКЛАМІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

JEL Classification: M14, M37, K20
SECTION «ECONOMICS»: Економіка

Анотація. У статті досліджено концептуальні засади та механізми реалізації соціальної відповідальності в рекламній діяльності підприємств. Визначено сутність поняття «відповідальна реклама» як системи комунікаційних практик, що відповідають правовим, етичним та соціальним нормам суспільства. Проаналізовано ключові принципи соціально відповідальної реклами: правдивість, прозорість, повага до споживача, соціальна чутливість, екологічна відповідальність та захист вразливих груп. Досліджено міжнародне регуляторне середовище у сфері відповідальної реклами, зокрема Кодекс ICC, Директиву ЄС про «зелені» заяви, керівництво FTC та британський кодекс ASA/CAP. Виокремлено основні форми безвідповідальної реклами — оманливі твердження, маніпулятивні техніки, «зелений камуфляж» (greenwashing), сексизм і стереотипізація, прихована реклама, а також реклама, спрямована на вразливі групи населення. Запропоновано матрицю ризиків порушень стандартів відповідальної реклами та розроблено п'ять практичних рекомендацій щодо побудови системи відповідального рекламного менеджменту в умовах зростання соціальної свідомості споживачів і посилення регуляторного тиску.

Ключові слова: соціальна відповідальність, реклама, відповідальний маркетинг, «зелений камуфляж», захист споживачів, етика реклами, корпоративна соціальна відповідальність, рекламні комунікації, регулювання реклами.

Abstract. The article investigates the conceptual foundations and implementation mechanisms of social responsibility in corporate advertising activities. The essence of the concept of "responsible advertising" is defined as a system of communication practices that comply with the legal, ethical and social norms of society, while simultaneously pursuing commercial objectives without compromising the autonomy, well-being and informed decision-making capacity of the consumer. The theoretical framework is grounded in the four-level pyramid of corporate social responsibility proposed by A. Carroll, whose distinctions between economic, legal, ethical and philanthropic responsibility are applied to the specific domain of advertising communications. The key principles of socially responsible advertising are analysed and systematised: truthfulness, transparency, respect for the consumer, social sensitivity, environmental responsibility, and the protection of vulnerable groups, including children, adolescents and financially distressed individuals. The international regulatory landscape governing responsible advertising is examined in detail, encompassing the ICC Advertising and Marketing Communications Code, the EU Green Claims Directive (2024), the FTC Green Guides (2023), the ASA/CAP Code of Advertising Practice and the Ukrainian Law on

Advertising. The main forms of irresponsible advertising are identified and categorised: misleading claims, manipulative psychological techniques, greenwashing — the creation of false impressions of environmental sustainability without substantive operational changes — sexism and stereotyping, undisclosed commercial content, and advertising that exploits the cognitive and emotional vulnerabilities of children. A risk matrix for violations of responsible advertising standards is proposed, covering reputational, legal and consumer harm dimensions across six categories of violations. Based on the analysis of international best practices and academic literature, five practical recommendations are developed for building an integrated responsible advertising management system: the elaboration of a corporate responsible advertising code; mandatory verification of environmental and social claims; a differentiated approach to communications with vulnerable audiences; monitoring of advertising agency compliance; and the introduction of KPI-based measurement of the reputational effects of responsible advertising. The study contributes to the theoretical consolidation of socially responsible marketing as a strategic corporate instrument and provides practitioners with actionable tools for managing advertising responsibility in the context of growing consumer social awareness and intensifying regulatory pressure across key markets.

Keywords: social responsibility, advertising, responsible marketing, greenwashing, consumer protection, advertising ethics, corporate social responsibility, marketing communications, advertising regulation.

Вступ

Реклама є одним із найбільш потужних інструментів формування споживчих переконань, суспільних норм і культурних цінностей. Через рекламу підприємства не лише інформують споживачів про свої продукти, а й активно формують образи бажаного стилю життя, гендерні ролі, стандарти зовнішності та патерни споживчої поведінки. Водночас саме реклама нерідко стає об'єктом критики за маніпулятивний характер, викривлення дійсності, пропаганду шкідливих продуктів і експлуатацію вразливих груп аудиторії.

В умовах зростання соціальної та екологічної свідомості споживачів, посилення регуляторного тиску з боку держав і міжнародних організацій, а також стрімкого поширення концепцій сталого розвитку питання соціальної відповідальності в рекламі набуває стратегічного значення для підприємств. Реклама перестає бути виключно інструментом продажів — вона перетворюється на вагомий чинник формування соціального капіталу бренду, його репутації в очах суспільства та регуляторів.

Трансформація очікувань споживачів є об'єктивним і добре задокументованим феноменом. Дослідження Edelman Trust Barometer фіксують стійке зростання частки споживачів, які очікують від компаній активної соціальної позиції і схильні відмовлятися від брендів, що не відповідають їхнім ціннісним орієнтирам [1]. Емпіричні дані свідчать, що значна частка представників покоління Z та міленіалів готові переплачувати за продукцію брендів, які демонструють реальну соціальну відповідальність у своїх комунікаціях і діях. Відповідно, відповідальна реклама перетворюється не лише на етичний імператив, а й на джерело конкурентних переваг.

Посилення регуляторного тиску є другим ключовим чинником, що обумовлює актуальність теми. У 2024 році Європейський союз прийняв Директиву про «зелені» заяви, яка зобов'язала компанії підтверджувати екологічні рекламні твердження незалежною верифікацією. Британський регулятор ASA регулярно забороняє рекламні кампанії транснаціональних корпорацій через ознаки greenwashing або дискримінаційного контенту. Федеральна торговельна комісія США (FTC) оновила свій посібник щодо екологічного маркетингу. Ці тенденції свідчать про те, що безвідповідальна реклама несе все більш відчутні фінансові та правові ризики.

Теоретичні засади соціальної відповідальності бізнесу закладено у фундаментальних працях А. Керролла [2], який запропонував чотирирівневу піраміду КСВ, що охоплює економічну, правову,

етичну та філантропічну відповідальність. Концептуальне осмислення відповідального маркетингу та його практичного застосування здійснено у класичній роботі Ф. Котлера та Н. Лі [3]. Регуляторний і правовий вимір рекламної відповідальності систематизовано у роботах Дж. Річардса і К. Курран [4]. Психологічні механізми впливу реклами на дитячу аудиторію досліджено Д. Джоном [5]. Вітчизняні аспекти маркетингових комунікацій узагальнено у підручнику кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка КНЕУ [6]. Водночас системний аналіз механізмів реалізації соціальної відповідальності безпосередньо у рекламній діяльності та розробка практичних інструментів залишаються недостатньо дослідженими у вітчизняній науці.

Метою статті є дослідження концептуальних засад та механізмів реалізації соціальної відповідальності в рекламі, а також розробка практичних рекомендацій щодо формування системи відповідального рекламного менеджменту для підприємств різних галузей.

Для досягнення мети поставлено такі завдання: уточнити поняттєво-категоріальний апарат соціально відповідальної реклами та відмежувати його від суміжних понять; виокремити ключові принципи відповідальних рекламних комунікацій; систематизувати міжнародне регуляторне середовище; проаналізувати основні форми безвідповідальної реклами та пов'язані ризики; запропонувати матрицю ризиків і сформулювати практичні рекомендації.

Результати

Поняття «соціальна відповідальність в рекламі» перебуває на перетині принаймні трьох наукових дискурсів: концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), теорії маркетингових комунікацій та прикладної етики бізнесу. Попри широку дослідницьку увагу до КСВ загалом, специфіка її рекламного виміру залишається концептуально розпорошеною у науковій літературі.

З позицій КСВ реклама є одним із найбільш видимих «інтерфейсів» між компанією та суспільством. Якщо виробничі або операційні практики підприємства залишаються поза увагою широкої аудиторії, то рекламні комунікації перебувають у центрі суспільного сприйняття. Відповідно, порушення стандартів відповідальності в рекламі завдають репутаційної шкоди, яка непропорційно перевищує операційну значущість порушення.

Слід розмежувати поняття «соціальна відповідальність в рекламі» та «соціальна реклама». Остання є некомерційною комунікацією, спрямованою на зміну суспільної поведінки — протидію куріння, пропаганду здорового способу життя, безпеки дорожнього руху тощо. Соціально відповідальна комерційна реклама, навпаки, є повноцінною формою просування продуктів та послуг, яка здійснюється в межах правових, етичних та соціальних стандартів.

На основі аналізу визначень, запропонованих у роботах Котлера і Лі [3], Річардса і Курана [4], а також положень Кодексу ICC, пропонується таке авторське визначення: соціально відповідальна реклама — це система цілеспрямованих комунікаційних дій підприємства, спрямованих на просування продуктів або послуг у спосіб, що не вводить споживача в оману, не маніпулює його психологічними вразливостями, поважає права вразливих груп аудиторії та сприяє формуванню позитивних суспільних норм, не завдаючи шкоди довгостроковим інтересам споживачів і суспільства в цілому.

Принципова відмінність запропонованого визначення від наявних полягає у включенні критерію «довгострокових інтересів», який відображає темпоральний вимір відповідальності: реклама може не порушувати жодних поточних норм, але при цьому завдавати шкоди, що проявляється лише в часі (формування харчових залежностей у дітей, нормалізація шкідливих поведінкових патернів, поступова деградація споживчої довіри тощо).

На основі аналізу Кодексу ICC з реклами та маркетингових комунікацій (редакція 2024 року), Кодексу рекламної практики ASA/CAP, а також академічних досліджень у сфері рекламної етики виокремлено шість ключових принципів соціально відповідальної реклами, які систематизовано у таблиці 1.

Таблиця 1

Концептуальні принципи соціально відповідальної реклами

Принцип	Зміст принципу	Прояв у рекламній практиці
Правдивість	Відповідність рекламних тверджень фактичному стану речей, відсутність перебільшень	Коректні порівняння, підтверджені факти, відмова від недоведених ефективностей
Прозорість	Чітке розкриття комерційного характеру комунікації та джерел фінансування	Маркування реклами та спонсорського контенту, розкриття партнерств з інфлюенсерами
Повага до споживача	Неексплуатація психологічних вразливостей, страхів та емоційних станів аудиторії	Відмова від маніпулятивних технік, захист дітей та психологічно вразливих груп
Соціальна чутливість	Урахування суспільних норм, цінностей та недопущення дискримінаційного контенту	Уникнення гендерних і расових стереотипів, підтримка принципів інклюзивності
Екологічна відповідальність	Достовірне відображення екологічних характеристик продукту, відмова від greenwashing	Незалежно підтверджені екологічні заяви, реальні, а не декларативні ініціативи
Захист вразливих груп	Обмеження реклами шкідливих продуктів для дітей, підлітків та соціально вразливих груп	Вікові обмеження, спеціальна верифікація рекламних матеріалів для дитячої аудиторії

Джерело: систематизовано автором на основі [2; 3; 4; 7]

Аналіз таблиці 1 засвідчує, що принципи відповідальної реклами охоплюють як інформаційний вимір (правдивість, прозорість), так і ціннісно-поведінковий (повага до споживача, соціальна чутливість, екологічна відповідальність, захист вразливих груп). Системне дотримання цих принципів у сукупності — а не лише окремих із них — є необхідною умовою формування стійкої споживчої довіри до бренду.

Принцип правдивості є базовим і найбільш операціоналізованим в існуючому законодавстві: практично всі юрисдикції містять заборону оманливої реклами. Водночас сучасні форми порушення цього принципу нерідко є прихованими: твердження технічно правдиві, але сформульовані так, аби ввести споживача в оману щодо природи, якості або характеристик продукту. Класичний приклад — розмите «до 90% ефективності», де не розкривається ні вибірка, ні умови дослідження.

Принцип прозорості набув особливої актуальності в епоху цифрового маркетингу та співпраці з інфлюенсерами. Дослідження показують, що значна частина спонсорського контенту в соціальних мережах досі не маркується належним чином, що вводить аудиторію в оману щодо комерційного характеру повідомлення [8]. Саме тому регулятори США, ЄС та Великої Британії посилили вимоги до маркування рекламного контенту в цифрових каналах.

Принцип захисту вразливих груп заслуговує окремої уваги, оскільки його порушення завдає найбільш серйозної суспільної шкоди. До вразливих груп у контексті рекламних комунікацій належать: діти та підлітки (обмежена здатність до критичного сприйняття реклами), особи з психічними розладами або залежностями (підвищена сприйнятливості до маніпулятивних технік), люди похилого віку (уразливість щодо фінансових шахрайств через рекламу) та особи у стані фінансового стресу (схильність до ризикованих кредитних рішень під впливом агресивної реклами).

Система регулювання відповідальності в рекламі є багаторівневою і включає міжнародні кодекси, регіональне законодавство, національне право та галузеве саморегулювання. Розуміння цієї системи є необхідною умовою ефективного управління рекламною відповідальністю для підприємств, що діють на міжнародних ринках. Ключові регуляторні документи систематизовано в таблиці 2.

Таблиця 2

Міжнародна регуляторна база у сфері відповідальної реклами

Документ / орган	Юрисдикція	Ключові вимоги до відповідальної реклами
Кодекс ICC з реклами та маркетингових комунікацій (2024)	Міжнародний	Правдивість, коректні порівняння, захист дітей, відповідальність у цифрових каналах
Директива ЄС про «зелені» заяви (Green Claims Directive, 2024)	ЄС	Обов'язкова верифікація екологічних тверджень незалежним органом
Керівництво FTC щодо екологічного маркетингу (Green Guides, 2023)	США	Заборона невизначених «екологічних» заяв без конкретних підтверджень
Кодекс рекламної практики ASA/CAP	Велика Британія	Заборона дискримінаційного контенту, обмеження реклами шкідливих продуктів для дітей
Закон України «Про рекламу» (зі змінами до 2023 р.)	Україна	Заборона недобросовісної реклами, обмеження реклами тютюну, алкоголю, вимоги до маркування

Джерело: систематизовано автором на основі аналізу нормативно-правових актів

Аналіз регуляторного середовища засвідчує кілька ключових тенденцій. По-перше, відбувається конвергенція міжнародних стандартів: вимоги ICC Кодексу дедалі більше відображаються в національному законодавстві різних країн. По-друге, регулювання greenwashing різко посилилося після хвилі резонансних судових справ і досліджень, що виявили масштаби необґрунтованих екологічних заяв у рекламі. По-третє, цифрові канали стають окремим об'єктом регулювання: реклама в соціальних мережах, нативний контент та рекламні інтеграції з інфлюенсерами підпадають під дедалі суворіші вимоги.

Для України Закон «Про рекламу» встановлює загальну заборону недобросовісної реклами і закріплює ряд галузевих обмежень. Водночас правозастосовна практика залишається нерівномірною, а механізми саморегулювання рекламної галузі — порівняно слабкими відносно західноєвропейських аналогів. Це створює ризик того, що українські підприємства, орієнтуючись на виконання мінімальних правових вимог, недооцінюють ширші репутаційні та ціннісні виміри рекламної відповідальності, особливо в контексті євроінтеграційних прагнень.

На основі систематизації академічної літератури, регуляторних рішень та резонансних кейсів виокремлено шість основних форм безвідповідальної реклами, кожна з яких несе специфічний профіль ризиків. Зведену матрицю ризиків представлено в таблиці 3.

Таблиця 3

Матриця ризиків порушень стандартів відповідальної реклами

Тип порушення	Репутаційний ризик	Правовий ризик	Споживчий збиток
Оманлива реклама	Високий	Штраф, заборона реклами, позови	Фінансові втрати споживача, ерозія довіри
Маніпулятивні техніки	Середній	Регуляторні санкції, антимонопольні провадження	Психологічна шкода, нав'язане споживання
"Зелений камуфляж"	Дуже високий	Позови, штрафи ЄС за директивою 2024	Недовіра до екологічних заяв, дезінформація

Сексизм / стереотипи	Високий	Заборона в ряді юрисдикцій, скарги до регуляторів	Закріплення дискримінаційних норм у суспільстві
Реклама для дітей	Дуже високий	Кримінальна відповідальність у ряді юрисдикцій	Формування залежності, шкода здоров'ю та розвитку
Прихована реклама	Середній	Санкції регуляторів у сфері реклами (ASA, FTC)	Введення в оману щодо природи контенту

Джерело: розроблено автором на основі аналізу міжнародного регуляторного досвіду

Greenwashing залишається найбільш актуальною та найшвидше зростаючою формою рекламної безвідповідальності. Дослідження Європейської комісії 2021 року виявило, що понад 42% «зелених» тверджень у рекламі в країнах ЄС є перебільшеними, розпливчастими або безпідставними [9]. Характерними прикладами є заяви на кшталт «екологічно чистий», «сталий», «вуглецево нейтральний» без будь-яких конкретних підтверджень або методологічних пояснень. Показовим є кейс авіакомпанії Ryanair, рекламну кампанію якої про «найнижчий вуглецевий слід» британський регулятор ASA заборонив у 2020 році як оманливу. Аналогічні рішення ухвалювалися щодо Shell, Volkswagen та HSBC.

Маніпулятивні техніки охоплюють широкий спектр прийомів, що використовують когнітивні упередження та психологічні вразливості споживачів: штучне нагнітання страху («захистіть свою сім'ю від...»), соціальний тиск («приєднуйтесь до мільйонів»), штучний дефіцит («залишилось лише 3 штуки»), неправомірне посилення на авторитет («рекомендовано лікарями»). Ці техніки не завжди є незаконними, але системно підривають автономію споживчого вибору та формують ерозію довіри до рекламних комунікацій.

Реклама для дітей є сферою найсуворішого регулювання у більшості розвинутих країн. Класична робота Д. Джона переконливо доводить, що діти до 7–8 років не усвідомлюють переконувального наміру реклами, тоді як у дітей 8–12 років це розуміння формується, але вони ще не мають достатнього когнітивного ресурсу для ефективного критичного захисту [5]. Рекламодавці, що свідомо використовують ці особливості для просування продуктів харчування з надмірним вмістом цукру, жирів або солі через дитячі цифрові платформи, несуть як правовий, так і глибокий репутаційний ризик.

Прихована реклама (нативний контент без маркування, прихований PR, платні огляди без розкриття) набуває масштабів із розвитком інфлюенс-маркетингу. Дослідження Norwegian Consumer Council показало, що значна частина аудиторії не розпізнає спонсорський контент навіть при наявності маркування, якщо воно недостатньо помітне [8]. Це ставить під сумнів формальний підхід до прозорості і вимагає сутнісного розкриття комерційного характеру комунікації.

Сексизм і гендерні стереотипи в рекламі — одна з найбільш задокументованих форм безвідповідальних комунікацій. Метааналіз Фернандо та ін., що охопив дані більш ніж 30 досліджень за 1985–2020 роки, виявив стійке скорочення гендерних стереотипів у рекламі під тиском регуляторів, громадянського суспільства та зміни споживчих очікувань, однак повного подолання цієї проблеми так і не зафіксував [10]. Британський регулятор ASA з 2019 року забороняє рекламу, що закріплює «шкідливі гендерні стереотипи», — прецедент, що поступово поширюється на інші юрисдикції.

На підставі проведеного дослідження та аналізу кращих міжнародних практик сформульовано п'ять системних рекомендацій щодо побудови відповідального рекламного менеджменту.

Перша рекомендація — розробка корпоративного кодексу відповідальної реклами. Підприємствам доцільно формалізувати внутрішні стандарти рекламних комунікацій, що включають: вимоги до верифікації рекламних тверджень (правило «що не можна довести — не можна стверджувати»); процедури пре-тестування матеріалів на предмет дискримінаційного

контенту, оманливих тверджень та маніпулятивних технік; механізми внутрішнього аудиту рекламних кампаній та процедури реагування на скарги споживачів. Формалізований кодекс є сигналом для стейкхолдерів і слугує операційною основою для навчання рекламних команд.

Друга рекомендація — запровадження обов'язкової верифікації екологічних та соціальних заяв. В умовах посилення регулювання greenwashing будь-які рекламні твердження щодо екологічності, соціального внеску або відповідальних практик мають підтверджуватися незалежними аудитами або сертифікаціями визнаних організацій — ISO 14001, B Corp, EU Ecolabel тощо. Це не лише захищає від правових ризиків, а й підвищує достовірність комунікацій у сприйнятті споживачів.

Третя рекомендація — диференційований підхід до комунікацій з вразливими аудиторіями. Рекламні кампанії, спрямовані на дітей, підлітків, осіб похилого віку або людей у ситуації фінансової вразливості, повинні проходити посилену внутрішню перевірку і відповідати більш суворим стандартам щодо змісту, каналів розповсюдження та часових обмежень. Особливої уваги потребує реклама в цифрових середовищах, де можливості таргетингу дозволяють точково охоплювати психологічно вразливі сегменти аудиторії.

Четверта рекомендація — системний моніторинг відповідальності рекламних агентств та підрядників. Підприємствам необхідно включати вимоги щодо дотримання стандартів відповідальності в договори з рекламними партнерами та проводити їх регулярний аудит. Практика делегування відповідальності агентствам є поширеною, але юридично та репутаційно хибною: кінцева відповідальність за рекламний контент залишається за рекламодавцем незалежно від ланцюга субпідряду.

П'ята рекомендація — вимірювання репутаційного ефекту відповідальних рекламних практик. Для обґрунтування інвестицій у відповідальний рекламний менеджмент підприємствам доцільно запровадити відповідні KPI: індекс довіри до бренду у розрізі КСВ-сприйняття, Net Promoter Score у відповідальному сегменті, показники готовності рекомендувати бренд, а також рівень негативних згадок, пов'язаних із рекламними практиками. Моніторинг цих показників в динаміці дозволяє демонструвати ділову цінність відповідальних комунікацій і формувати внутрішню підтримку для відповідних програм.

Висновки

Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі ключові висновки. По-перше, соціальна відповідальність у рекламі є багатовимірним феноменом, що охоплює правові, етичні та ціннісні аспекти рекламних комунікацій. Її ключовими принципами є правдивість, прозорість, повага до споживача, соціальна чутливість, екологічна відповідальність та захист вразливих груп. Авторське визначення соціально відповідальної реклами, запропоноване у статті, розширює наявні концепції через включення критерію «довгострокових інтересів споживачів і суспільства», що відображає темпоральний вимір рекламної відповідальності.

По-друге, міжнародне регуляторне середовище у сфері відповідальної реклами стрімко еволюціонує: посилення вимог щодо greenwashing в ЄС та США, розширення заборон дискримінаційного контенту і жорсткіший контроль за маркуванням спонсорського контенту в цифрових каналах формують нову реальність, в якій формальне дотримання мінімальних правових вимог є недостатнім. Підприємства, що орієнтуються виключно на уникнення порушень, а не на побудову системи відповідального рекламного менеджменту, несуть зростаючі репутаційні ризики.

По-третє, запропонована матриця ризиків безвідповідальної реклами дозволяє підприємствам пріоритизувати зусилля у сфері рекламної відповідальності: найвищий комплексний ризик становлять greenwashing та реклама, спрямована на дітей, тоді як прихована реклама та маніпулятивні техніки несуть переважно репутаційний ризик середнього рівня. Ця диференціація є важливою для розподілу ресурсів у рамках корпоративного рекламного менеджменту.

По-четверте, перехід до відповідальних рекламних практик є не лише стратегічним інвестуванням у репутацію, а й реакцією на об'єктивні зміни споживчого середовища та

регуляторного ландшафту. Підприємства, що системно дотримуються стандартів відповідальної реклами, отримують стійкі конкурентні переваги через формування споживчої довіри, зниження регуляторних ризиків і зміцнення соціального капіталу бренду.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з емпіричним аналізом впливу відповідальних рекламних практик на споживчу лояльність в умовах українського ринку, дослідженням ефективності різних форм корпоративних кодексів відповідальної реклами, а також розробкою галузевих стандартів для ключових секторів — харчової промисловості, фінансових послуг, фармацевтики і цифрових платформ.

Список використаних джерел

1. Edelman. Edelman Trust Barometer 2023: Global Report. Edelman, 2023. 76 p. URL: <https://www.edelman.com/trust/2023/trust-barometer> (дата звернення: 15.01.2025).
2. Carroll A.B. The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*. 1991. Vol. 34 (4). P. 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G).
3. Kotler Ph., Lee N. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. 307 p.
4. Richards J.I., Curran C.M. Oracles on «Advertising»: Searching for a Definition. *Journal of Advertising*. 2002. Vol. 31 (2). P. 63–77. <https://doi.org/10.1080/00913367.2002.10673667>.
5. John D.R. Consumer Socialization of Children: A Retrospective Look at Twenty-Five Years of Research. *Journal of Consumer Research*. 1999. Vol. 26 (3). P. 183–213. <https://doi.org/10.1086/209559>.
6. Маркетинг: підручник / за заг. ред. А.Ф. Павленка. Київ: КНЕУ, 2020. 514 с.
7. ICC. *ICC Advertising and Marketing Communications Code*. Paris: International Chamber of Commerce, 2024. 48 p. URL: <https://iccwbo.org/business-solutions/marketing-and-advertising/icc-advertising-and-marketing-communications-code>.
8. Norwegian Consumer Council. *Influencer Marketing and Transparency: A Consumer Perspective*. Oslo: Forbrukerrådet, 2021. 38 p. URL: <https://www.forbrukerradet.no/undersokelse/no-undersokelsekategori/influencer-marketing>.
9. European Commission. Screening of websites for «greenwashing»: half of green claims lack evidence. Press release IP/21/269. Brussels, 28 January 2021. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_269 (дата звернення: 20.01.2025).
10. Fernando M., Bhati A., Sivapalan A. Gender stereotyping in advertising: a systematic review. *Journal of Marketing Communications*. 2022. Vol. 28 (5). P. 553–576. <https://doi.org/10.1080/13527266.2021.1889005>.